

МАТЕРІАЛ ЯК ЧИННИК ФОРМОУТВОРЕННЯ В РАНЬОМУ БАУГАУЗІ (НА ОСНОВІ ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ У ВЕЙМАРІ)**Матоліч І.Я.**

кандидат мистецтвознавства, доцент
завідувач кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ
<https://orcid.org/0000-0002-9728-7372>

MATERIAL AS A FACTOR OF FORM-FORMATION IN THE EARLY BAUHAUS (BASED ON THE EXPOSITION OF THE MUSEUM IN WEIMAR)**Matolich I.**

candidate of art studies,
associate professor head of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk
<https://orcid.org/0000-0002-9728-7372>

Анотація

У статті досліджується роль матеріалу як визначального чинника формоутворення в ранньому Баугаузі на основі аналізу експозиції музею у Веймарі. Розглянуто педагогічні принципи школи, зокрема взаємозв'язок підготовчого курсу та роботи в майстернях, що сприяв формуванню матеріально орієнтованого дизайнерського мислення. Особливу увагу приділено експериментальним практикам роботи з різними матеріалами – деревом, металом, керамікою, текстилем, папером і склом – та їх впливу на конструктивну логіку, пластичну організацію та естетику об'єктів.

На основі аналізу музейних експонатів показано, що матеріал у Баугаузі виступав активним учасником формоутворювального процесу, визначаючи характер форми, функції та технології. Доведено, що ранній Баугауз слід розглядати не лише як історичне явище модернізму, а як інтелектуальну платформу експерименту, яка заклала основи сучасного дизайнерського мислення. Актуалізується значення матеріально орієнтованого підходу в контексті сучасних дискусій про сталий розвиток, екологічність і відповідальне проектування.

Abstract

The article examines the role of material as a determining factor in form formation in the early Bauhaus, based on the analysis of the museum exhibition in Weimar. It explores the pedagogical principles of the school, particularly the interconnection between the preliminary course and workshop practice, which contributed to the development of a material-oriented design thinking. Special attention is paid to experimental practices involving various materials – wood, metal, ceramics, textiles, paper, and glass – and their influence on structural logic, plastic organization, and the aesthetics of objects.

Based on the analysis of museum exhibits, it is demonstrated that in the Bauhaus, material functioned as an active agent in the process of form formation, determining the nature of form, function, and technology. The study argues that the early Bauhaus should be understood not only as a historical phenomenon of modernism, but also as an intellectual platform of experimentation that laid the foundations of contemporary design thinking. The relevance of the material-oriented approach is emphasized in the context of current discussions on sustainability, ecological awareness, and responsible design.

Ключові слова: Баугауз, матеріал, формоутворення, дизайн, модернізм, історія дизайну, історія мистецтва, музейна експозиція.

Keywords: Bauhaus, material, form formation, design, modernism, History of Design, History of Art, museum exhibition.

Початок ХХ століття став періодом активного переосмислення ролі мистецтва, архітектури та дизайну в суспільстві. У цей час відбувалося формування нових художніх і проектних принципів, що мали відповідати потребам індустріальної епохи. Одним із найвпливовіших центрів цих трансформацій стала школа Баугауз, заснована у 1919 році архітектором Вальтером Гропіусом у німецькому місті Веймар. Її концепція передбачала інтеграцію мистецтва, ремесла та технологій, що стало підґрунтям для формування сучасної теорії та

практики дизайну. Особливої ваги в цій системі набула ідея матеріалу як активного чинника формоутворення, що визначає конструкцію, пластику та візуальну мову об'єкта.

Актуальність звернення до спадщини Баугаузу для сучасної теорії дизайну зумовлена не лише його історичним значенням, а й принциповою сучасністю закладених у ньому методологічних засад. Орієнтація на властивості матеріалу, його фізичні, технологічні та естетичні характеристики стала основою функціоналістського підходу, який і

сьогодні значною мірою визначає дизайнерське мислення. У контексті сучасних дискусій про сталий дизайн, матеріальну етику, екологічність та відповідальне проєктування ідеї раннього Баугаузу постають не як завершений історичний етап, а як відкрита система, здатна до подальшого переосмислення [5, с. 73].

Особливу роль у цьому процесі відіграла педагогічна структура Баугаузу, що поєднувала теоретичне навчання з практичною роботою у майстернях. Підготовчий курс, розроблений Йоганнесом Іттеном, спрямовував студентів на безпосереднє дослідження властивостей матеріалів і їх взаємодії з формою [3, с. 12; 2, с. 3]. Надалі ці дослідження продовжувалися у спеціалізованих майстернях, де матеріал ставав відправною точкою для створення нових дизайнерських рішень.

Експозиція музею дозволяє простежити, як із цих експериментальних пошуків поступово формувалася нова дизайнерська культура, орієнтована на конструктивну логіку, функціональність та економію художніх засобів. У представлених об'єктах простежується прагнення до ясності форми, відмови від зайвого декору та підкреслення природних властивостей матеріалу. Саме такі принципи згодом стали характерними для модерністської традиції у дизайні та архітектурі.

Особливого значення у цьому процесі набували майстерні Баугаузу, які фактично виконували роль експериментальних лабораторій. Деревообробна, металургійна, текстильна, керамічна та інші майстерні були не лише місцями виготовлення предметів, а й просторами дослідження матеріалу. Тут студенти мали змогу безпосередньо працювати з різними матеріалами, випробовувати їх у різних конструктивних ситуаціях та аналізувати результати власних експериментів [1, с. 14–16].

Рис. 1. Загальний вигляд експозиції музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Візуальна структура експозиції нагадує своєрідну карту інтелектуального простору Баугаузу, де поряд співіснують графічні композиції, фотографії, портрети викладачів і студентів, а також зразки навчальних завдань. Така презентація матеріалу акцентує не лише на результатах творчої діяльності, а й на самому процесі формування дизайнерського мислення. Глядач має змогу побачити, як у межах школи співіснували різні художні підходи, що водночас формували спільну концепцію модерністського формоутворення.

Матеріально орієнтований підхід Баугаузу формував новий тип дизайнера – не стиліста й не декоратора, а дослідника, здатного мислити категоріями структури, технології та функції. Саме тому об'єкти раннього Баугаузу часто мають характер прототипів або моделей, у яких процес пошуку важливіший за завершеність. У цьому сенсі матеріал виступає своєрідним «медіатором» між ідеєю та формою, між навчальним експериментом і серійним виробом.

У Веймарський період діяльності Баугаузу майстерні становили цілісну експериментальну систему, в межах якої матеріал виступав ключовим чинником формоутворення та основою дизайнерського мислення. Кожна майстерня була не лише простором опанування технік, а передусім лабораторією дослідження матеріалу, його фізичних і виражальних властивостей, що безпосередньо впливали на характер форми. Такий підхід унеможливував уніфіковане стилістичне рішення і водночас формував спільну методологію, засновану на принципі матеріальної зумовленості форми [1, с. 14].

Саме така логіка експериментального навчання і дослідження матеріалу відображена в експозиції музею Баугаузу у Веймарі (Рис. 1). Просторова організація виставки демонструє не лише окремі об'єкти чи артефакти, а передусім процес формування нового художньо-проєктного мислення. Експонати – ескізи, графічні роботи, фотографії, навчальні вправи та прототипи об'єктів – представлені таким чином, щоб підкреслити дослідницький характер діяльності школи. Вони дозволяють простежити, як у навчальному процесі поєднувалися експеримент із формою, робота з матеріалом та пошук нової естетики індустріальної епохи [5, с. 72].

У цьому контексті музейна експозиція постає важливим інструментом інтерпретації історії дизайну. Вона демонструє, що ранній Баугауз був не стільки стилістичним явищем, скільки інтелектуальною платформою експерименту, де формувалися нові принципи взаємодії матеріалу, форми та технології. Саме через такі експерименти поступово сформувалася дизайнерська культура модернізму, яка вплинула на розвиток архітектури, предметного дизайну та візуальної комунікації у ХХ столітті [6, с. 372].

Одним із ключових принципів педагогіки Баугаузу було формування у студентів безпосереднього чуттєвого та аналітичного розуміння матеріалу. Матеріал розглядався не лише як технічний засіб створення об'єкта, а як активний учасник формують утворювального процесу. Саме тому робота з матеріалом ставала вихідною точкою дизайнерського мислення, з якої поступово формувалася конструкція, пропорції та пластика майбутнього предмета.

У контексті музейної експозиції ця ідея особливо чітко простежується через демонстрацію предметів меблів, прототипів і навчальних моделей, у яких форма безпосередньо впливає з конструктивної логіки матеріалу. Такі об'єкти дозволяють побачити, як у практиці Баугаузу матеріал ставав основою для пошуку нових принципів простоти, функціональності та конструктивної ясності [5, с. 74].

Серед матеріалів, що активно використовувалися в ранніх дизайнерських експериментах, особливе місце посідало дерево. Його природна структура, відносна легкість обробки та водночас достатня міцність робили його важливим матеріалом для формування просторових і конструктивних рішень. Дерево сприймалося як своєрідний «теп-

лий» матеріал, здатний поєднувати функціональність із пластичною виразністю. Водночас природна текстура деревини підкреслювала принцип «чесності матеріалу», що передбачав відмову від зайвого декору та відкриту демонстрацію конструкції.

Показовим прикладом такого підходу є експерименти з меблями, у яких конструкція формується через прості геометричні елементи та відкриті з'єднання деталей. У подібних об'єктах форма постає не як декоративна оболонка, а як безпосередній результат взаємодії матеріалу, конструкції та функції. Саме через подібні предмети меблів можна простежити, як у межах модерністської культури дизайну відбувалося поступове переосмислення традиційної меблевої форми [4, с. 148; 5, с. 72].

Одним із найвідоміших прикладів такого підходу є експериментальний дерев'яний стілець (Рис. 2), створений у 1918 році нідерландським архітектором і дизайнером Геррітом Рітвельдом. Хоча цей об'єкт виник у контексті нідерландського руху De Stijl, його конструктивна логіка та принципи формування є близькими до ідей, які розвивалися у Баугаузі. Стілець складається з простих дерев'яних планок і площин, що утворюють відкриту конструкцію, у якій кожен елемент має чітко визначену функцію [6, с. 372].

Рис. 2. Стілець Г. Рітвельда «Синє та червоне». Експозиція музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Конструкція цього об'єкта демонструє принципове прагнення до геометричної ясності та конструктивної логіки. Дерев'яні елементи з'єднані таким чином, що їхня структурна роль залишається відкритою для сприйняття, а сама форма зводиться до взаємодії горизонтальних і вертикальних площин. У цьому сенсі матеріал не приховується декоративними покриттями, а навпаки – стає основою візуальної мови об'єкта.

Аналіз подібних експонатів дозволяє побачити, як у культурі модернізму дерево перетворюється з традиційного ремісничого матеріалу на інструмент експериментального формування. Саме через такі об'єкти стає очевидним, що матеріал у ранньому дизайні ХХ століття відіграє не

лише конструктивну, а й концептуальну роль, формуючи нову логіку взаємодії між формою, функцією та технологією [9, с. 18].

Принципово інший, більш строгий характер формування проявляється у роботах майстерні металу (Рис. 3). Тут метал вимагав точності, економії засобів і раціональної організації конструкції. Відсутність зайвих елементів, акцент на функціональній доцільності і мінімалістична виразність стають визначальними ознаками ранніх металевих об'єктів Баугаузу. Саме поєднання цих вимог до матеріалу та прагнення до естетики функції дозволяло дизайнерам не лише створювати меблі, але й переносити ці принципи на повсякденні речі, такі як посуд, де форма природно народжується з матеріалу і технології його обробки.

Рис. 3. Сервізи для чаю та кави М. Брандт. Експозиція музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Якщо метал у ранньому Баугаузі вирізнявся точністю, економією засобів та мінімалістичною суворістю, то кераміка відкривала зовсім інший спектр експресивних можливостей. У роботах майстерні кераміки матеріал сам диктував форму, але його властивості дозволяли художникам експериментувати з об'ємом, текстурою і кольором (Рис.

4). На відміну від металу, кераміка могла одночасно поєднувати функціональність із декоративністю: прості побутові предмети, такі як чаші, глечики чи тарілки, набували витонченої пластичності і ритмічної організації поверхні [5, с. 75].

Рис. 4. Керамічний посуд. Експозиція музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Аналіз експозиції музею у Веймарі показує, що баугаузівці прагнули гармонійного поєднання форми і технології: гладкі геометричні об'єми часто підкреслювали природну текстуру глини, а глазури слугували не лише для захисту, але й для виразного акцентування форми. У ранніх керамічних роботах проявляються принципи, схожі на ті, що використовувалися в металевих об'єктах: раціональність, функціональна доцільність, мінімалізм композицій, але при цьому кераміка дозволяла додати більшої пластичності та художньої експресії [5, с. 76].

Особливу роль у формуванні абстрактного мислення відіграла ткацька майстерня, де матеріал осмислювався через ритм, структуру та повторюваність. Текстиль у Баугаузі перестає бути носієм декоративного орнаменту в традиційному розумінні й набуває характеру структурної системи. Взаємодія нитки, площини, кольору й фактури формувала нове розуміння форми як організованого поля, побудованого за закономірностями матеріалу. Зразки тканин, представлені в експозиції (Рис. 5), демонструють, що формоутворення в текстилі ґрунтується на внутрішній логіці матеріалу, а не на зовнішній стилізації.

Рис. 5. Гобелени. Експозиція музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Це особливо виразно простежується у представлених зразках тканин, де горизонтальна ритміка переплетень стає головним формотворчим

принципом. У першому текстилі домінує протяжний, майже безперервний ритм смуг різної щільності й тональності, що підкреслює матеріальну

природу тканини як процесу послідовного нашарування ниток. Колір тут не виконує декоративної функції, а працює як засіб структурування площини та візуалізації тактильних відмінностей матеріалу [1, с. 35].

Другий і третій зразки демонструють зростаючу абстрагованість мислення: ритм ускладнюється, з'являються контрасти ширин, паузи, акценти, що нагадують графічну партитуру. Тканина мислиться як модульна система, у якій кожен елемент підпорядкований загальній конструктивній логіці. Таким чином, ткацька майстерня Баугаузу постає як лабораторія формування абстрактного бачення, де матеріал не лише задає форму, але й визначає спосіб мислення дизайнера, переводячи

роботу з орнаменту в площину структури та ритмічної організації.

Важливим елементом матеріально орієнтованої педагогіки Баугаузу були вправи підготовчого курсу (Vorkurs), де папір використовувався як універсальний матеріал для формальних експериментів. Його доступність і піддатливість дозволяли досліджувати просторові властивості форми через згинання, розрізання, складання та трансформацію площини в об'єм. Ці навчальні об'єкти (Рис. 6), збережені в музейній експозиції, наочно демонструють, що матеріал у Баугаузі слугував інструментом розвитку просторового мислення та розуміння конструктивної логіки форми [1, с. 36].

Рис. 6. Гра суднобудування з паперу. Експозиція музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Окреме місце у формоутворювальних пошуках Баугаузу займали експерименти зі склом (Рис. 7), де матеріал взаємодіяв зі світлом і простором. Прозорість, відбиття та світлопроникність ставали чинниками, що формували не лише об'єкт, а й середовище його сприйняття. У цих роботах форма постає

як результат взаємодії матеріальних і нематеріальних властивостей, що розширює уявлення про формоутворення за межі суто фізичної матерії.

Рис. 7. Вітрина зі скляними виробами. Експозиція музею Баугаузу у Веймарі. Фото автора.

Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що в ранньому Баугаузі матеріал виступав не допоміжним елементом, а ключовим чинником формоутворення, який визначав конструктивну логіку, пластичні характеристики та естетичну виразність об'єкта. Орієнтація на фізичні й технологічні властивості матеріалів формувала принципово новий підхід до проєктування, у якому форма не задається наперед, а виникає як результат взаємодії матеріалу, функції та способу виробництва [1, с. 38].

Експозиція музею у місті Веймар переконливо демонструє, що ранній Баугауз був не стільки стилістичною школою, скільки інтелектуальною платформою експерименту. Представлені об'єкти – від навчальних вправ до прототипів – засвідчують

процес формування модерністського мислення, у центрі якого перебуває принцип матеріальної зумовленості форми, конструктивної ясності та функціональної доцільності.

Аналіз окремих матеріалів показує, що кожен із них формував специфічну логіку формоутворення: дерево – через конструктивну відкритість і пластичну теплоту, метал – через раціональність і технологічну точність, кераміка – через об'ємну виразність і текстуру, текстиль – через ритм і структуру, папір – як засіб формальних експериментів, скло – через взаємодію зі світлом і простором. Усі ці підходи засвідчують багатовимірність матеріального мислення в Баугаузі.

Таким чином, матеріально орієнтована методологія Баугаузу сприяла формуванню нового типу

дизайнера – дослідника, здатного мислити категоріями структури, технології та функції. Закладені у цей період принципи залишаються актуальними й сьогодні, особливо в контексті сучасних дискусій про сталий розвиток, екологічність та етичне проєктування. Баугауз постає як відкрита система знань, що й надалі зберігає потенціал для переосмислення в сучасній теорії та практиці дизайну.

Список літератури

1. Вітворт Ф. Баугауз (Світ мистецтва). Київ: Arthuss, 2025. 216 с.
2. Іттен Й. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. Київ: Arthuss, 2022. 96 с.
3. Іттен Й. Наука дизайну та форми. Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах: монографія. Київ: Arthuss, 2021. 136 с.
4. Матоліч І.Я. Баугауз-стиль у графічному дизайні. Концептуальні проблеми розвитку сучас-

ної гуманітарної та прикладної науки. VI Всеукраїнський науково-практичний симпозиум, УКД, Івано-Франківськ, 14.05.2021 р. С. 147–150.

5. Прищенко С. Функціоналізм Баугаузу та його вплив на розвиток дизайну і реклами (до 100-річного ювілею). Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. Вип. 4. С. 71–76.

6. Чепелик О. «Ікона модернізму» – 80-та річниця спорудження Баугаузу в Дессау. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Київ: Інст. проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2007. Вип.4. С. 371–385.

7. Bauhaus. Typography. Bonn: Verlag Bild-Kunst, 2017. 142 p.

8. Bayer H. Bauhaus. New York: Museum of Modern Art, 1972. 224 p.

9. Bergdoll B. Bauhaus 1919–1933. New York: Museum of Modern Art, 2009. 328 p.